

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ENDEMIK BUQOQ KASALLIGINING TARQALGANLIGI VA UNING PROFILAKTIKASI

Kazakova Ro'zagul Farhod qizi

Toshkent tibbiyot akademiyasi jamoat salomatligi maktabi magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8369676>

Tayanch so'zlar: Buqoq, yod yetishmasiligi, homiladorlik, patologik holat, laktasiya davri, tug'ma aqliy zaif, qalqonsimon bez saratoni, global muammo

Annotasiya: Bu maqolada endemik buqoq ya'ni yo'd tanqisligi kasaligi haqida va uning O'zbekiston Respublikasi hududda tarqalganligi kassalanish ko'rsatkichlari haqida malumotlar keltirib o'tilgan.

Yod tanqisligi kasalliklari - patologik holat bo'lib, qalqonsimon bezning disfunktsiyasi bilan bog'liq holda organizmda yodning yetarli darajada iste'mol qilinmasligi bilan bog'liq jarayon hisoblanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) yod tanqisligini o'tkir global tibbiy-ijtimoiy va demografik muammo deb hisoblaydi, chunki, O'zbekistonning butun hududini o'z ichiga olgan endemik hududlarning (130 dan ortiq mamlakatlarda) barcha aholisi YTK rivojlanish xavfi ostida yashaydi.

Mazkur tashkilotning xulosasiga ko'ra, dunyo aholisining 1/3 qismidan ko'prog'ida YTK rivojlanish xavfi yuqori, shu bilan birga 740 million aholida YTK (bo'qoq) ko'rinishlari mavjud bo'lsa, 50 million aholi miya disfunktsiyasi va aqliy zaiflikka ega.

Biroq, yod tanqisligiga qarshi ko'p yillik kurash olib borilayotganiga qaramasdan, hanuzgacha dunyoning ko'plab mamlakatlarida, shu jumladan, O'zbekistonda ham yod tanqisligi muammosi to'liq hal etilmagan.

Hozirga kelib, O'zbekiston sharoitida aholisi yod tanqisligi bilan bog'liq kasalliklarga chalinish xavfi bo'lmagan hudud yo'q, negaki respublikaning shu kungacha o'rganilgan barcha hududlarida aholi rasionida yod tanqisligi mavjudligi kuzatilgan.

Akademik, Ya.X.To'raqulov nomidagi Endokrinologiya RIIATM tomonidan respublikaning barcha hududlarida olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, fuqarolar tomonidan kunlik o'rtacha yod iste'moli sezilarli darajada kamaygan bo'lib, bor-yo'gi 32-64 mkg ni tashkil etadi. Zarur bo'lgan minimal miqdori esa - 150-200 mkg ga tengdir.

JSST fikriga ko'ra endemik buqoqning sporadik shakllari 5%ga kamayishiga erishilsa, u holda YTK to'liq bartaraf qilingan hisoblansada, O'zbekiston Respublikasida bugungi kunda yod tanqisligi og'ir hudud bo'lib qolmoqda.

Aslida yodga bo'lgan ehtiyoj chaqaloqlarda kuniga 50 mkg, 1 yoshdan 6 yoshgacha bo'lganlarda 90 mkg, 7 yoshdan 10 yoshgacha bo'lganlarda 120 mkg, o'smirlar va kattalarda 150 mkg ni tashkil qiladi. Homiladorlik va laktasiya davrida yodga bo'lgan ehtiyoj kuniga 200-300 mkg gacha ortadi, chunki ona organizmi yodni homila yoki emizikli bola bilan bo'lishadi. Tanadagi yodni iste'mol qilishning mo'tadil kamayishi va qonda qalqonsimon gormonlar konsentratsiyasining pasayishi sharoitida ham bolaning miyasi rivojlanishining buzilishi sodir bo'lishi, ya'ni yod tanqisligi bilan bog'liq og'ir klinik kasalliklar, xususan endemik buqoq va kretinizm, aqliy zaiflik, perinatal va chaqaloqlar o'limining ko'payishi kabilar kuzatilishi mumkin.

Yod tanqisligi tug'ma gipotireoz bilan kasallanish darajasini oshiradi, homila va yangi tug'ilgan chaqaloqlarda miyaning qaytarilmas shikastlanishiga, aqliy zaiflikka olib keladi. JSST ekspertlarining fikricha, yod tanqisligi aqliy zaiflikning eng keng tarqalgan sababi bo'lib, faqat

oqilona yondashish orqali uning oldini olish mumkin. Ammo unutmaslik kerakki, yod tanqisligi mavjud bo'lgan hududlarda yashovchi barcha aholining intellektual salohiyati pasayishi bu muqarrar xisoblanadi.

Jahonda yod tanqisligini bartaraf etish bilan shug'ullanadigan nodavlat, notijorat tashkiloti ma'lumotiga ko'ra dunyoning 96 dan ortiq mamlakatlarida tuzni majburiy yodlash strategiyasi mavjudligi va uning qonunchilikda belgilab qo'yilgani, hozirgi paytda ushbu muammoni hal qilish yo'llaridan biri bo'lishi mumkin. Tuz kabi mahsulotni yodlash tasodifan tanlanmagan.

Yodlangan osh tuzini ishlab chiqarish, sotish va iste'mol qilish sohasida samarali huquqiy va tashkiliy asoslarni qabul qilish, aholini faqat yodlangan osh tuzi bilan ta'minlash borasida ta'sirchan chora-tadbirlarni ko'rish, aholida o'z sog'lig'i uchun mas'uliyatni shakllantirish, yodlangan osh tuzini iste'mol qilishning afzalliklari, inson salomatligini to'liq himoya qilish imkoniyati mavjudligi, qo'l ostimizdagi ma'lumotlarga tayangan holda yod tanqisligi bilan kasallanishni kamaytirish choralarini ko'rish, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni jadallashtiribgina qolmasdan, pirovardida, mamlakat aholisi farovonligini oshirishga yordam beradi.

Aynan yuqorida qayd etilgan muamolarni hal qilish maqsadida yod tanqisligi kasaligi muammosiga alohida e'tibor bilan yondashish zarur. Yuqoridagilarning barchasi ushbu ishning dolzarbligini belgilaydi.

Tadqiqot maqsadi: Bu kasallikning yurtimiz hududidagi eng keng tarqalgan turi endemik bo'qoq bo'lib, asosan, yosh bolalar, o'smirlar, homilador hamda emizikli ayollarda ko'p uchraydi. Asoratlar xavfli bez faoliyatining pasayishi, yod miqdorining yetishmasligi quyidagi salbiy oqibatlarini yuzaga keltiradi: Homiladorlikda og'ir asoratlarga sabab bo'ladi, Homilada miya rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, Umuman, homila o'sishi va rivojlanishida orqaga qolish, Bola tashlash va bolaning muddatidan oldin tug'ilishi, O'lik chaqloqning yoki aqliy va jismoniy jihatdan zaif, nogiron bolaning dunyoga kelishi, bolalarda o'sish jarayonini kechikishi va aqliy qobiliyatni pasayishi, Yurak-qon tomir kasalliklari, Gipertoniya, Gipotoniya, Ateroskleroz, Oshqozon-ichak kasalliklari, qva ich ketishi, asab tizimi faoliyati buzilishi, Depressiya, Jinsiy bezlar faoliyati susayishi, Suyaklar rivojlanishining pasayishi, Past bo'ylik va osteoporoz, Ayrim holatlarda bu xastalik qalqonsimon bezda saraton bo'lmagan va yoki saraton o'simtlarining paydo bo'lishiga zamin yaratadi. Hatto yod tanqisligining eng yengil shaklida ham mintaqa aholisining intellektual salohiyati 15 20 foizga kamayadi.

Materiallar va tadqiqot usullari: Ilmiy tadqiqot 2023-2025 yili davomida Qoraqolpog'iston viloyatining bir necha ko'p tarmoqli poliklinikalarida shikoyat qilib kelgan bemorlar bilan o'tkazish rejalashtirildi. Tadqiqot usullariga anamnez yig'ish, anketa to'ldirish statistik usullardan foydalanish kuzatish kiradi.

Bundan tashqari 2005-2021 yillar davomida O'zbekiston bo'yicha endemik buqoq qayd etilgan statistik ma'lumotlarni ko'rib o'rganilini SWOT tahlili usulidan foydalanib taxlil qilinadi. Unda 2005 yildan 2021yilgacha bo'lgan statistik ma'lumotlar taxlili qilindi. S – kuchlari (strengths), W(weaknesses) – O(opportunities) – T(threats)

Tadqiqot natijalari: Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, endemik toksik buqoq rivojlanishining asosiy sababi tanadagi yod tanqisligidir. Uning yetishmasligi ma'lum hududlarda (aholi turar joylarida) uning kerakli birikmalari yo'qligi bilan izohlanadi. Bu bezning sekretor faoliyat darajasini pasayishiga olib keladi.

Bundan tashqari, qalqonsimon bezning ishiga salbiy ta'sir ko'rsatish atrof-muhit ekologiyasining yomonligi bilan ham bog'liq. Tashqi zaharli birikmalar inson tanasiga tushgach, endokrin tizimi faoliyatini sekinlashtiradi.

Endemik buqoq shuningdek, tarkibida yod bo'lgan mahsulotlarni nisbatan kamroq iste'mol qilinishi bilan shakllanishi mumkin. Gap baliq, mevalar va sut haqida bormoqda.

Bazedov kasalligi yoki diffuz tabiatli toksik buqoq bo'lgan holda esa bez o'ziga xos antitanalar ta'siri ostida bo'ladi. Ular inson organizmi tomonidan ishlab chiqariladi va o'zlarining to'qimalariga qarshi immunitetning ajralmas qismi hisoblanadi. Hozirgi holatda gap qalqonsimon bez tuzilishi haqida bormoqda.

Tugunli shakldagi buqoq rivojlanishining eng muhim omillarini e'tiborga oladigan bo'lsak, unda quyidagilarni ajratib ko'rsatish kerak:

Endokrin bezining adenomasi;

Onkologik kelib chiqishli o'simtalar.

Bunday shikastlanishlar natijasida hujayra bo'linish jarayonida progressiv buzilishlar va ularning farqlanishi yuz beradi. Bu radioaktiv ta'sir, xavfli toksik moddalar va genetik tabiatga ega bo'lishi mumkin.

JSSTning tadqiqotlariga ko'ra, o'tgan 10 yil mobaynida bolalarda buqoq shakllanishi 6% ga o'sdi va umumiy bolalar endokrin kasalliklarining chorak qismiga teng bo'ldi. Bunday yuqori ko'rsatkichlar noto'g'ri ovqatlanish, shuningdek, salbiy ekologik sharoit bilan bog'liq. 30% holatlarda buqoq 14 yoshdan keyin tashxislanadi.

Xulosa: Yuqoridagilardan kelib chiqib, yod tanqisligi kasaligi muammosiga alohida e'tibor bilan yondashish zarur, deb hisoblaymiz

Tadqiqot natijalariga ko'ra dunyoda taxminan ikki milliard kishi yod tanqisligidan aziyat chekmoqda Joriy sog'liqni saqlash fanlari jurnali 2017 yil iyun oyida. Ushbu odamlarning ellik millionida simptomlar mavjud. Yodning global holati to'g'risidagi 2019 yilgi hisobotga ko'ra, Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining o'rtacha yod tanqisligi hisoblangan ikkita mamlakati (Marokash va Angola) va Madagaskar, Sudan va Vetnam kabi engil tanqisligi bo'lgan 18 mamlakat mavjud, deya xabar beradi Yod Global Network.

References:

1. "Tibbiyot geografiyasi va global salomatlik N.Q. Komilova
2. "Qalqonsimon bez kasalliklari" A Abdullayev • 2023
3. Статистика заболеваемости населения социально-значимыми болезнями
4. Diss.natlib.uz – O'zbekiston dissertatsiyasi
5. Diss.rsl.ru – Rossiya dissertatsiyasi
6. Dvs.rsl.ru – Rossiya dissertatsiyasi.